

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 5. Approved for
publication on September, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Актуальные вопросы практики использования нетрадиционных инструментов монетарной политики.....	5
Ш.Т.Таджибаев	
Актуальные вопросы цифровизации фондового рынка.....	11
Р.Т.Шомуродов	
Роль новых пруденциальных требований базельского комитета по банковскому надзору в обеспечении стабильности национальной банковской системы.....	20
Ш.Т.Ибодуллаев	
Ключевые вопросы совершенствования финансирования внешнеэкономической деятельности компаний коммерческими банками.....	29
М.Т.Ибодуллева	
Актуальные вопросы повышения эффективности использования международных кредитов.....	37
Т.И.Бобакулов	

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

М.Т. Ибодуллева

доцент Банковско-финансовой академии, PhD

Аннотация. Совершенствование практике банковского финансирования внешнеэкономической деятельности компаний является обязательным условием повышения их экспортного потенциала и обеспечения бесперебойности производства. В частности, документарные аккредитивы, выставленных коммерческими банками, обеспечивает гарантированную получение экспортной выручки. А овердрафтные кредиты банков способствует обеспечению бесперебойности производства. В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с совершенствованием практике банковского финансирования внешнеэкономической деятельности компаний и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: компания, банк, внешнеэкономическая деятельность, кредит, экспорт, импорт, документарный аккредитив, внешняя торговля.

Abstract. Improving the practice of bank financing of foreign economic activity of companies is a prerequisite for increasing their export potential and ensuring uninterrupted production. In particular, documentary letters of credit issued by commercial banks ensure guaranteed receipt of export earnings. And banks' overdraft loans help ensure uninterrupted production. The article identifies current problems related to improving the practice of bank financing of foreign economic activity of companies and develops scientific proposals aimed at solving these problems ensuring uninterrupted production.

Key words: company, bank, foreign economic activity, loan, export, import, documentary letter of credit, foreign trade.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В Стратегии развития Нового Узбекистана отмечено, что Повышение экспортного потенциала республики посредством активной поддержки деятельности предприятий-экспортеров, дальнейшее развитие экспортного потенциала отраслей местной промышленности на основе максимального задействования имеющихся возможностей, доведение доли частного сектора в экспорте до 60 процентов, увеличение экспорта туристических, транспортных, информационных и иных услуг, в том числе услуг программирования, в 1,7 раза, с доведением объемов их экспорта до 4,3 миллиарда долларов США, совершенствование системы оказания организационной и финансовой помощи предприятиям-экспортера являются приоритетными направлениями повышения

экспортного потенциала республики и доведение объемов экспорта республики в 2026 году до 30 миллиардов долларов США [1]. Также, в указе Президента Республики Узбекистан №5177 от 2 сентября 2017 года. О первоочередных мерах по реализации валютной политики установлено, что повышение роли рыночных инструментов в использовании валютных ресурсов, создание равных конкурентных условий на валютном рынке для всех хозяйствующих субъектов, повышение стимулирующей роли валютной политики в развитии экспорта в нетрадиционных отраслях является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в области дальнейшей либерализации валютной политики [2].

Вышеизложенные факты обуславливают необходимость совершенствования практики финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний коммерческими банками.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

Результаты научного исследования, проведенного М. Мартенсенем, показали, что иностранные банки, кредитуя крупных национальных экспортеров, производящих промышленную продукцию, смогут сами диверсифицировать источники финансирования внешней торговли, играя при этом важную роль в своей конкуренции с иностранными компаниями на зарубежных рынках [3].

Результаты данного исследования М. Мартенсена имеют практическое значение для практики финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний коммерческих банков республики. Это объясняется тем, что, во-первых, обеспечение непрерывности платежей по импорту за счёт кредитов коммерческих банков имеет большое значение для повышения экспортного потенциала компаний; во-вторых, банки нашей республики могут повысить уровень диверсификации своих источников финансирования внешней торговли за счет привлечения ресурсов, необходимых для кредитования внешнеторговой деятельности компаний, с международного рынка ссудного капитала и международного фондового рынка.

По заключению О. Грязновой, использование нетрадиционных форм внешнеторгового финансирования, наряду с традиционными формами, такими как инкассо, банковские гарантии, гарантии исполнения обязательств (performance bonds), одобрение аккредитивов, позволяет диверсифицировать структуру экспорта и сократить объем импорта [4].

По мнению Д. Лопатиной, международный факторинг является эффективным современным механизмом финансирования внешней торговли. Это позволяет не только кредитовать текущую деятельность экспортера, но и решать такие проблемы, как минимизация его кредитного риска, неопределенное законодательство, связанное с ведением международного бизнеса, иностранный язык, неизвестный порядок взимания дебиторской задолженности, практика торговли в стране контрагента [5].

А.Глориозов и Д.Михайлов пришли к выводу, что для защиты экспортно-импортных операций от экономических и политических рисков, возникающих в процессе финансирования банков, целесообразно использовать следующие формы расчетов и способы оплаты:

- чистое инкассо;
- документарное инкассо;
- авансовый платеж;
- аккредитив стэнд-бай;
- безотзывной аккредитив;
- расчёты по открытому счёту [6].

Л. Донайр и И. Пановская утверждает, что трансмиссионный эффект обменного курса национальной валюты в развивающихся странах не является линейным [7]. Их вывод

основан на анализе четко полученных практических данных, и эти анализы показывают, что обменные курсы национальной валюты по-разному влияют на экономические показатели в разные периоды.

Н. Щеголева и В. Хабаров выделили следующие особенности валютных свопов:

- в их основе всегда лежат привлеченные ресурсы;
- они содержат элементы форвардных операций, поэтому характеризуются целями форвардных операций, а именно размещением и страхованием активов с целью защиты от колебаний валютных курсов [8].

Т.Бобакулов и Абдуллаев пришли к выводу, что наличие форвардных операций, которые не были вообще реализованными или несвоевременно осуществленные в банковской практике являются естественными ситуациями. Потому что одна из сторон, участвующих в форвардном контракте, может стать неплатежеспособной в момент истечения срока действия форвардного контракта [9].

По мнению Н. Джумаева, в нашей республике сохраняется нестабильность рыночных ставок депозитов и кредитов в национальной валюте. Это оказывает негативное влияние на стабильность форвардных курсов. Поскольку, процентные ставки депозитов и кредитов являются определяющими факторами премии и дисконта. А, премия и дисконт является единственным фактором, различающий форвардный курс от спота курса [10].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования является традиционные методы и инструменты финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний, применяемые коммерческими банками.

Предметом исследования является финансовые отношения, возникающих в процессе банковского финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний.

Информационную базу исследования составляет статистические материалы иностранных и отечественных коммерческих банков, характеризующие практике финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

В международной банковской практике финансирование экспортных и импортных операций компаний за счёт валютных кредитов коммерческих банков является одной из самых распространенных форм банковского обслуживания внешнеэкономическую деятельность компаний.

При кредитовании экспортных и импортных операций компаний широко используется такие формы банковского кредитования как, овердрафт, кредитные линии и факторинг.

Сумма кредитов и их процентная ставка, предоставленных банком “Bank of Tokyo-Mitsubishi” (Япония) компаниям в иностранных валютах для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний⁹

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Сумма кредитов, млрд иен	51 550	48 852	46772	42 189	47 353
Среднегодовая процентная ставка, %	3,62	2,71	2,42	3,91	6,18

Как видно из приведенных данных таблицы 1, сумма кредитов, предоставленные банком “Bank of Tokyo-Mitsubishi” в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний, в 2020-2023 годах имела тенденцию уменьшения. Это объясняется снижением спроса на валютные кредиты Банка со стороны компаний-резидентов.

Как видно из приведенных данных таблицы 1, среднегодовая процентная ставка кредитов, предоставленные банком “Bank of Tokyo-Mitsubishi” в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний, в 2020-2022 годах имела тенденция снижения. Однако, процентная ставка этих кредитов сильно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом. Это объясняется повышением рыночной ставки международных кредитов на мировых рынках ссудного капитала.

Рисунок 1. Объём валютных деривативов “Bank of Tokyo-Mitsubishi” (Япония), млрд. иен

Как видно из приведенных данных рис.1, в банке “Bank of Tokyo-Mitsubishi” объемы валютных деривативов-активов и валютных деривативов-обязательств в 2020-2024 годах имели тенденцию роста. Это объясняется увеличением спроса на валютные деривативы банка со стороны клиентов.

⁹ Таблица составлена автором на основе данных финансовых отчетов банка “Bank of Tokyo-Mitsubishi”.

Как видно из приведенных данных рис.1, в банке “Bank of Tokyo-Mitsubishi” в 2020-2024 годах удалось обеспечить количественную сбалансированность между валютными деривативами-активов и деривативами -обязательств. Это оценивается как положительное явление с точки зрения совершенствования практике обслуживания внешнеэкономическую деятельность клиентов.

Таблица 2

Сумма кредитов и их процентная ставка, предоставленных Национальным банком внешнеэкономической деятельности в иностранных валютах для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний¹⁰

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Сумма кредитов, млрд сум	21 378	26 012	37 916	36 572	39 886
Среднегодовая процентная ставка, %	5,4	5,4	6,5	7,6	7,5

Как видно из приведенных данных таблицы 1, сумма кредитов, предоставленные Национальным банком внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний, в 2020-2022 годах имела тенденцию роста и в 2024 году существенно увеличился по сравнению с 2020 годом. Это объясняется повышением спроса на валютные кредиты Национального банка со стороны компаний-резидентов.

Как видно из приведенных данных таблицы 1, средняя процентная ставка кредитов, предоставленных Национальным банком внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний в 2021-2023 годах имела тенденцию повышения. Кроме того, среднегодовая процентная ставка данных кредитов существенно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом. Это объясняется повышением рыночной ставке международных кредитов на международных рынках ссудного капитала.

В 2024 году процентные ставки международных кредитов, предоставляемые в ведущих валютах мира (доллар США, евро, японская иена, фунт стерлинг, швейцарский франк) существенно повысилась с предыдущими годами. Это объясняется увеличением спроса на международные кредиты после пандемии корона вируса и ужесточением денежно-кредитной политики ведущих Центробанков и геополитической нестабильности (особенно на фоне российско-украинской войны и политической нестабильности на Ближнем Востоке).

¹⁰ Таблица составлена автором на основе данных финансовых отчетов НБ ВЭД РУз.

Рисунок.2. Доля выставленных документарных аккредитивов предоставленных гарантий по валютным обязательствам клиентов в общем объеме забалансовых валютных операций Национального банка внешнеэкономической деятельности¹¹

Как видно из приведенных данных рис.2, выставленные документарные аккредитивы и выданные гарантии Национального банка внешнеэкономической деятельности по валютным обязательствам клиентов в 2020-2024 годах занимали относительно большой удельный вес в общем объеме забалансовых валютных операций.

Также, приведенные данные показывают, что доля выставленных документарных аккредитивов Национального банка в общем объеме забалансовых валютных операций в 2021-2024 годах имела тенденцию снижения. Это оценивается как отрицательное явление с точки зрения совершенствования практике обслуживания внешнеэкономическую деятельность клиентов.

Как видно из приведенных данных рис.2, доля выданных гарантий Национального банка в общем объеме забалансовых валютных операций в 2021-2023 годах имела тенденцию повышения. Кроме того, значение данного показателя существенно повысилось в 2024 году по сравнению с 2020 годом. Это оценивается как положительное явление с точки зрения совершенствования практике обслуживания внешнеэкономическую деятельность клиентов.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Нами сформулированы следующие выводы по совершенствованию практике банковского финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний:

- вывод М.Мартенсена о том, что иностранные банки, кредитуя крупных национальных экспортеров, производящих промышленную продукцию, смогут сами диверсифицировать источники финансирования внешней торговли, играя при этом важную роль в своей конкуренции с иностранными компаниями на зарубежных рынках, имеют практическое значение для практики финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний коммерческих банков республики. Это объясняется тем, что, во-первых, обеспечение

¹¹ Рисунок составлена автором на основе данных финансовых отчетов НБ ВЭД РУз.

непрерывности платежей по импорту за счёт кредитов коммерческих банков имеет большое значение для повышения экспортного потенциала компаний; во-вторых, банки нашей республики могут повысить уровень диверсификации своих источников финансирования внешней торговли за счет привлечения ресурсов, необходимых для кредитования внешнеторговой деятельности компаний, с международного рынка ссудного капитала и международного фондового рынка;

- традиционных формами внешнеторгового финансирования являются: инкассо, банковские гарантии, гарантии исполнения обязательств (performance bonds), одобрение аккредитивов;

- при кредитовании экспортных и импортных операций компаний широко используется такие формы банковского кредитования как, овердрафт, кредитные линии и факторинг;

- сумма кредитов, предоставленные банком “Bank of Tokyo-Mitsubishi” в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний, в 2020-2023 годах имела тенденцию уменьшения. Это объясняется снижением спроса на валютные кредиты Банка со стороны компаний-резидентов;

- среднегодовая процентная ставка кредитов, предоставленные банком “Bank of Tokyo-Mitsubishi” в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний, в 2020-2022 годах имела тенденция снижения. Однако, процентная ставка этих кредитов сильно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом, что объясняется повышением рыночной ставки международных кредитов на мировых рынках ссудного капитала;

- в банке “Bank of Tokyo-Mitsubishi” объемы валютных деривативов-активов и валютных деривативов-обязательств в 2020-2024 годах имели тенденцию роста, что объясняется увеличением спроса на валютные деривативы банка со стороны клиентов;

- сумма кредитов, предоставленные Национальным банком внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний, в 2020-2022 годах имела тенденцию роста и в 2024 году существенно увеличился по сравнению с 2020 годом;

- средняя процентная ставка кредитов, предоставленных Национальным банком внешнеэкономической деятельности в иностранной валюте для финансирования внешнеэкономической деятельности компаний в 2021-2023 годах имела тенденцию повышения. Кроме того, среднегодовая процентная ставка данных кредитов существенно повысилась в 2024 году по сравнению с 2020 годом;

- доля выставленных документарных аккредитивов Национального банка в общем объеме забалансовых валютных операций в 2021-2024 годах имела тенденцию снижения. Однако, доля выданных гарантий Национального банка в общем объеме забалансовых валютных операций в 2021-2023 годах имела тенденцию повышения. Кроме того, значение данного показателя существенно повысилось в 2024 году по сравнению с 2020 годом. Это оценивается как положительное явление с точки зрения совершенствования практике обслуживания внешнеэкономическую деятельность клиентов.

На наш взгляд, для совершенствования практике банковского финансирования внешнеэкономическую деятельность компаний необходимо принять следующие меры:

1. Для совершенствования практике кредитования внешнеэкономическую деятельность компаний необходимо, во-первых, обеспечить комплексного использования основных форм (овердрафт, контокоррент, факторинг, форфейтинг, лизинг) банковского кредитования; во-вторых, повысить уровень валютной ликвидности коммерческих банков путем обеспечения количественную сбалансированность между валютными активами и валютными обязательствами; в-третьих, совершенствовать практике оценки кредитоспособности компаний на основе широко применяемых в мировой практики методик оценки кредитоспособности компаний.

2. Для совершенствования практике расчетного банковского обслуживания внешнеэкономическую деятельность компаний необходимо, во-первых, обеспечить комплексное использование основных видов (аккредитивы стэнд-бай, трансферабельные аккредитивы, резервные аккредитивы, аккредитив бэк-ту-бэк, аккредитивы с красной строкой, аккредитивы с зеленой строкой) документарных аккредитивов; во-вторых, расширить масштабы применения факторинговых операций для финансирования экспорта компаний в соответствии с требованиями международных коммерческих договоров УНИДРУА; в-третьих, внедрить в практике расчетного обслуживания отечественных банков международного форфейтинга, основанная на гарантию банков-резидентов, предоставляемое по платежным обязательствам клиентов-юридических лиц.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 28 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы//Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089; 01.03.2025 г., № 06/25/27/0196.

2. Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 28 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы//Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089; 01.03.2025 г., № 06/25/27/0196.

3. Martensen M. Rethinking strategies//Trade Finance Magazine, September, 2010. – P. 5-8.

4. Грязнова О.С. (2010). Банковское кредитование экспорта в международные торговли//Российский внешнеэкономический вестник. – Москва, 2010. - №12. – С. 50-54.

5. Лопатина Д.А. Международный факторинг как инструмент финансирования: основы правовой регламентации//Банковское право. – Москва, 2009. <http://www.lawmix.ru/bux/32633/>-Дата доступа: 09.10.2013.

6. Глориозов А.Г., Михайлов Д.М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес. – М.: Юрайт, 2011. – С. 207-208.

7. Donayre L. and Panovska,I. State-Dependent Exchange Rate Pass-Through. Journal of International Money and Finance, 2016. - 64(C). – pp.170-195.

8. Шеголева Н.Г., Хабаров В.И. Виды операций своп и технология реализации//Финансы и кредит. – Москва, 2012. – №37. – С. 33-42.

9. Бобакулов Т.И., Абдуллаев У.А. Халқаро валюта-кредит муносабатлари. Дарслик. - Тошкент: Sano-standart, 2014 - Б. 107-108.

10. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. такд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 32 б.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

